

68) Un gala coquet — Il est peu de personnages qui aient été plus souvent étudiés ces dernières années que le *gala*. Ses fonctions, mais plus encore la nature de sa sexualité, ont été au centre de l'intérêt. Eunuche? Homosexuel? Troisième sexe? Ou rien de tout cela? Les discussions vont bon train, mais Veldhuis n'a pas tort lorsqu'il écrit: "It may be worth emphasizing (as Gelb already did) that there is not a single bit of information that suggests that galas were in any way deviating from the dominant sexual pattern of the day" (2018:451)¹. Il y a toutefois une historiette qui jette un peu de lumière sur un trait de son caractère, à savoir la coquetterie. C'est SP 21.d3. Elle a été publiée en premier lieu par Alster (1997:259 sq.) et ensuite souvent été traduite et discutée (par ex. Black et al. 2002, Shehata 2009:80, Gadotti 2010:61 et Lämmerhirt 2010:646). Alster proposa "A lamentation priest [went to] steal barley on a man's field. The owner of the field caught him. 'My good head got confused, it got totally bewildered. Let me straighten it out. Let me [regain] my consciousness!' (op. cit. 259). Il translittérait la seconde moitié du texte sag-an-sa₆-ga-mu bí-suh₁ bí-bir-b[ir-(x)] / si ga-ba-ab-sá umuš-mu ga-ba-^ˈdab₅'(?)-[(x)] / (erasure, probably ga) ga-ba-DU-e-^ˈše(?) (p. 260 pour N 3330)². Dans le commentaire, il précise que le *gala* "attempts to excuse himself by pretending to have temporarily lost his mind" (p. 444). Quoique grammaticalement difficile³, cette interprétation fut acceptée par tout le monde (bi₂-sa_h₄ et bi₂-BIR.BIR sont des formes intransitives, TUG₂ doit être lu umuš), et seul Lämmerhirt souleva la question de savoir ce qui devait être remis en ordre, "der angerichtete Schaden oder aber der verschwundene Verstand des Gala-Priesters" (2010:646 avec n. 289).

En 2011, Peterson publia des "joins" à N 3330 (284-287, n° 263), lesquels permirent de préciser la lecture des dernières lignes (translitt. de Peterson 2011:285): sa_g an-sa_g-ga-^ˈgu₁₀ bi₂-su_h₃ bi₂-bir-bir / si ga-ba-ab-sa₂ umuš-^ˈgu₁₀ ga-ba-da-^ˈur₃' / (erasure of 2 signs) ga-ba-da-DU-e-^ˈše. En lisant TUG₂-^ˈgu₁₀ umuš-^ˈgu₁₀, on voit mal quel serait le sens (raison pour laquelle Peterson ne traduit pas le passage). Avec TUG₂ = tu₉ en revanche, on aurait affaire à une expression bien connue: tu₉ (+ suffixe possessif⁴) ur₃, litt. peut-être "faire passer le/son/ ... vêtement loin de qqc." ou "frotter le/son/... vêtement loin de qqc.", d'où "renoncer à qqc., abandonner (une plainte), renoncer (à porter plainte)" (v. par ex. Falkenstein 1957:167; Malul 1988:337-340; Balke 2006:147 sq. avec n. 634; Jaques 2015:119). Je proposerais en conséquence de comprendre: "Un chantre pénétra dans le champ d'un homme pour y voler de l'orge. Le propriétaire du champ l'appréhenda. (Le chantre lui) dit: 'Ma (tête =) coiffure, qui était (si) belle, tu l'as (toute) bouleversée, (toute) ébouriffée. Je veux la remettre en ordre. (Mais) je renonce à porter plainte, je veux (seulement) m'en aller!'" La pointe de l'histoire est naturellement que le voleur déclare renoncer à porter plainte. Mais il ne fait guère de doute que l'auteur se moque aussi de l'attention exagérée portée par le *gala*, même dans une situation critique, à son apparence extérieure. Une coquetterie excessive est considérée aujourd'hui comme un trait plutôt féminin. J'ignore s'il en allait de même il y a 4000 ans.

1. D'après lui, "Etymology and sign-etymology [UŠ.KU = ĜEŠ₃ "pénis" + DUR₂ "séant, derrière"] are hardly sufficient to establish any type of sexual or gender identification" (ibid.).

2. Pour le texte E, v. p. 259, mais noter les corrections de Taylor (2005:33).

3. En bonne grammaire, bi₂-sa_h₄ et bi₂-BIR.BIR ne peuvent pas être des formes intransitives, mais seulement des formes transitives perfectives de la 1^{re} sing., de la 2^e sing., ou, si bi₂- est abrégé de bi₂-in-, de la 3^e sing. pers.; à l'ép. paléobab., bi₂- ne recouvre normalement pas {bi + b}.

4. Le suffixe possessif est absent dans les textes d'Ur III, mais présent dans le catalogue d'*eršabuğa* publié en dernier lieu par Jaques (2015:116-119) l. 16': me-e di^ˈgir-^ˈgu₁₀ mu-e-^ˈši-in-^ˈgen tu₉-^ˈgu₁₀ ga-an-na-ab-ur₃.

Bibliographie

Alster, B. 1997: *Proverbs of Ancient Sumer*.

Balke, T.E. 2006: *Das sumerische Dimensionalkasussystem*. AOAT 331.

Black, J. et al. 2002: ETCSL 6.1.21. Proverbs: collection 21.

Falkenstein, A. 1957: *Die neusumerischen Gerichtsurkunden. Dritter Teil: Nachträge und Berichtigungen, Indizes und Kopien*. ABAW NF 44.

Gadotti, A. 2010: The Nar and Gala in Sumerian Literary Texts, WOO 8, 51-65.

Jaques, M. 2015: *Mon dieu qu'ai-je fait? Les di^ˈgir-^ˈša-dab₍₅₎-ba et la piété privée en Mésopotamie*. OBO 273.

Lämmerhirt, K. 2010: *Wahrheit und Trug. Untersuchungen zur altorientalischen Begriffsgeschichte*. AOAT 348.

- Malul, M. 1988: *Studies in Mesopotamian Legal Symbolism*. AOAT 221.
Peterson, J. 2011: *Sumerian Literary Fragments in the University Museum, Philadelphia*. BPOA 9.
Shehata, D. 2009: *Musiker und ihr vokales Repertoire. Untersuchungen zu Inhalt und Organisation von Musikerberufen und Liedgattungen in altbabylonischer Zeit*. GBAO 3.
Taylor, J. 2005: *The Sumerian Proverb Collections*, RA 99, 13-38.
Veldhuis, N. 2018: *Gender Studies and Assyriology: Expectations of an Outsider*, dans: S. Svård and A. Garcia-Ventura, *Studying Gender in the Ancient Near East*, 447-459.

Pascal Attinger (7-10-2018)

Rue de Tivoli 10, CH 2000 Neuchâtel <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>

69) The Old Babylonian loan contract “Aegyptus 10.1” (= Boson 1936 n° 300)¹⁾— Among the Ur III tablets stored in the library of the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, the first one, published by Giustino Boson (1929 n° 1; autography 1936, n° 300) and thus to be henceforth referred to as “Aegyptus 10.1”, stands out as being later than the rest of the corpus.²⁾

The Cattolica corpus belongs to a larger collection bought by Boson in Paris in the early 1920s from a physician from Baghdad, which also included the ca. 300 tablets that are now in the collection of the Museo Egizio in Turin (BOSON 1936: 1f.; cf. also ARCHI *et. al.* 1990; 1995; 1999).

While the other 65 tablets that are still housed in Milan and survived the damages provoked by the World War 2 bombings will be re-edited in a different publication, this specific document does not belong to that original corpus, as it dates back to the time of Rīm-Sîn I of Larsa. Although no archaeological context is known, the use of a year-name of Rīm-Sîn indicates that the tablet, recording a loan of barley, comes from the Kingdom of Larsa. Moreover, since the name of the creditor is Uratum, the text can be safely ascribed to his archive, recently discussed by D. CHARPIN (2014: 120) and including the tablet n° 997.2.364.5 of the Museum “Flaubert” in Rouen (= CHARPIN 2014 n° 1, dated to Rīm-Sîn 56) and PTS 2187 (= LAFONT 1992 n° 2, dated to Samsu-iluna 7).

An updated transliteration of Aegyptus 10.1 is offered here, along with a commentary and a photograph which is the first ever published of this cuneiform tablet (to the best of the authors’ knowledge).

The tablet Aegyptus 10.1: obv., rev. and left border

Tablet Size: 4.2×5.2×1.3 cm. **Date:** Rīm-Sîn 57.

Obv.	1.	ˁ5(aš) gur 1(barig) ˁ4(ban ₂) šeˁ
	2.	šu-la ₂ maš ₂ nu-tuku
	3.	ˁkiˁ u ₂ -ra-tum
	4.	ˁi-din- ^d EN.ZU
	5.	šu ba-an-ti
	6.	iti sig ₄ -a
	7.	ˁše i ₃ -aĝ ₂ ˁ-e
Rev.	8.	igi ib-ni- ^d EN.ZUˁ
	9.	igi li-ˁpi ₂ ˁ-it ² - ^d ˁIŠKUR
	10.	igi a-ˁha-marˁ-ši